

La Guerra Globale dell'Informazione

perché la guerra globale dell'informazione non è mai finita

Uno dei temi più discussi dell'ultimo decennio riguarda il costante compromesso tra vantaggi e criticità della digitalizzazione. Riassumendo, se da una parte abbiamo avuto l'accesso immediato alle informazioni, una comunicazione più efficiente e l'espansione delle opportunità economiche, dall'altra gli effetti negativi non sono mancati. Con l'introduzione di nuovi strumenti comunicativi, nuove forme di competizione tra gli stati sono emerse e quelle vecchie sono mutate, assumendo tratti distintivi, propri di una società sempre più interconnessa e iper globalizzata.

Nel ventunesimo secolo, la supremazia di una nazione non si misura soltanto in termini militari o industriali, ma anche nella capacità di raccogliere, elaborare e soprattutto orientare l'informazione. Ogni individuo ha un modo diverso di percepire il mondo circostante, perciò la capacità di manipolare l'opinione pubblica oltrepassando le percezioni soggettive rappresenta una forma di potere strategico di importanza primaria. Come ha osservato il sociologo Manuel Castells, viviamo in una "network society", una società in cui il potere si organizza sempre più attraverso reti digitali e flussi informativi piuttosto che attraverso strutture gerarchiche tradizionali.

In questo contesto, le guerre contemporanee vengono spesso descritte come "cyberwar" o conflitti ibridi, in cui la dimensione informativa è diventata centrale accanto a quella militare. Sia chiaro, questa dimensione non è una peculiarità dei nostri anni. Il controllo dei flussi informativi è stato centrale nelle guerre del Novecento tanto quanto lo è attualmente, ma con la digitalizzazione dei mezzi di propaganda è oggi essenziale influenzare algoritmi, feed e sistemi pubblicitari tanto quanto il secolo scorso era necessario controllare i giornali, radiofrequenze e media televisivi. Ci si concentra dunque sull'importanza del controllo delle narrative, a prescindere dagli strumenti con cui ciò avviene.

Si tende a sottovalutare spesso il modo in cui le società interpretano le informazioni. Già nel 1922 W. Lippmann osservava che gli individui non reagiscono direttamente alla realtà, ma a rappresentazioni semplificate del mondo, costruite attraverso i diversi sistemi di comunicazione. Trasponendo qui un'idea fornita da E. Bernays nel 1928, "l'ingegneria del consenso" sarebbe vitale nella democrazia. Con quest'espressione ci si riferisce alla manipolazione dell'opinione pubblica, che riceve informazioni mirate e controllate da un'élite di individui, i quali a loro volta costituiscono un governo invisibile, tirando le fila per mantenere un determinato ordine all'interno della società democratica.

Viene naturale a questo punto, per comprendere lo scenario geopolitico contemporaneo, distinguere tra due tipi di potere:

- hard power: l'uso della forza militare, economica e coercitiva da parte degli stati, al fine di imporre la propria volontà e determinare il comportamento di altri attori nel panorama globale
- soft power: concetto introdotto da J. Nye, che si riferisce alla capacità di influenzare gli attori non attraverso mezzi aggressivi o coercitivi, bensì attraverso attrazione

culturale, narrazione politica e persuasione. (Cfr. Nye, J. *Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power*, 1990)

Sulla base di questa ripartizione, si possono analizzare i conflitti novecenteschi in un'altra chiave interpretativa. Il Novecento rappresenta un punto di svolta decisivo, poiché l'industrializzazione permette di modificare le forme di guerra tradizionali. Se per secoli gli obiettivi di tutte le guerre erano la conquista di un territorio, l'allargamento dei confini, l'appropriazione di risorse e l'aumento del prestigio internazionale, si aggiunge in questo momento un nuovo obiettivo fondamentale: il controllo delle masse. Il progressivo allargamento della cittadinanza e del suffragio hanno portato fette sempre più ampie della popolazione ad essere coinvolte nella partecipazione politica, rendendone il consenso fondamentale per il mantenimento dell'ordine.

La Seconda guerra mondiale, in particolare, può essere letta come una delle prime grandi guerre dell'informazione su scala globale. Nella Germania nazista, il ministro della propaganda Goebbels comprese il potenziale politico dei mezzi di comunicazione, soprattutto nei totalitarismi, dove l'indottrinamento della popolazione è fondamentale per assicurare la stabilità del regime. A posteriori, H. Arendt riflette sul ruolo che ha avuto la manipolazione della realtà attraverso il controllo sistematico della narrativa, tramite i mass media, che giocano un ruolo fondamentale nell'annullamento del dibattito pubblico e, di conseguenza, nell'isolamento degli individui, i quali, privati di pensiero critico, tendono a cercare l'omologazione mediatica (Cfr. Arendt, H., *The Origins of Totalitarianism*, 1951). Si tratta quindi di un conflitto che si sviluppa su quattro dimensioni fondamentali: militare, economica, ideologica e comunicativa. Queste si intrecciano tra loro e vanno a creare delle modalità nuove di conflitto, volte all'annientamento del nemico non solo dal punto di vista militare, ma sotto ogni profilo possibile.

La dimensione comunicativa resta il filo conduttore di tutti gli altri conflitti novecenteschi. È possibile affermare che durante la guerra fredda la comunicazione sia stata uno dei principali strumenti di conflitto. Si tratta infatti di decenni di assidua propaganda ideologica, che vede la contrapposizione tra due modelli culturali opposti, e in cui non mancano censura, disinformazione e demonizzazione dell'avversario. Successivamente, bisogna guardare alla fine del XX secolo per comprendere ulteriormente l'importanza del controllo della narrativa. Le cosiddette "guerre giuste" degli anni 90 ad opera dell'Occidente, con lo scopo di "esportare la democrazia" nei paesi non democratici, sono l'emblema del controllo delle narrative. La supremazia riconosciuta al modello democratico-liberale con la fine della Guerra Fredda e la scomparsa dell'URSS contribuì a rafforzare il soft power occidentale, influenzando la percezione globale sull'etica morale e l'effettiva legalità di questi conflitti.

Nel XXI secolo, questa trasformazione si approfondisce ulteriormente. La diffusione delle piattaforme digitali e social media introduce una nuova componente determinante: la personalizzazione dei contenuti. Si passa quindi da una propaganda di massa, volta ad attirare il cittadino medio tramite slogan e immagini pensate per tutti, a una propaganda custom-made, che crea su misura i messaggi e i contenuti informativi da mostrare a individui diversi. Un contributo fondamentale nell'analisi di questo fenomeno è stato fornito da S. Zuboff, che teorizza l'introduzione, tramite la digitalizzazione, del "surveillance capitalism", un nuovo modello economico basato sulla raccolta e analisi dei dati comportamentali di

ognuno degli utenti, suggerendo un sistema in cui l'informazione non è più solo comunicata, ma anche utilizzata per prevedere comportamenti futuri.

Questo fenomeno si è mostrato particolarmente e continua a mostrarsi nelle arene politiche, che tendono sempre di più ad utilizzare algoritmi, tecniche di microtargeting e social network per creare messaggi personalizzati appoggiandosi a database comportamentali, contribuendo a influenzare la frammentazione e la polarizzazione del dibattito pubblico. Un caso emblematico di questa trasformazione è rappresentato dallo scandalo Cambridge Analytica del 2018, dove è emerso l'utilizzo strategico da parte della compagnia dei dati personali degli utenti per operazioni di microtargeting politico e manipolazione elettorale, tramite analisi della personalità e studi di psicomatria, per influenzare i risultati della competizione elettorale.

Gli attori si sono progressivamente spostati da un forum di piazza a piattaforme automatizzate online, usando strategicamente bot e algoritmi per raggiungere e influenzare gli utenti e le loro percezioni soggettive. La guerra globale informativa tramite propaganda non si è conclusa nel Novecento, ma ha assunto nuove forme sempre più impercettibili, personalizzate e sofisticate. La guerra informativa contemporanea non si combatte più soltanto attraverso giornali, radio o televisioni, ma tramite algoritmi, piattaforme digitali e reti sociali automatizzate. Cambiano gli strumenti, ma resta invariato il nucleo del conflitto: la capacità di orientare la percezione della realtà e, di conseguenza, il consenso politico.

bibliografia

Arendt, H., *The Origins of Totalitarianism*, Harcourt Brace, New York, 1951.

Bernays, E., *Propaganda*, Horace Liveright, New York, 1928.

Castells, M., *The Rise of the Network Society*, Blackwell Publishing, Oxford, 1996.

Lippmann, W., *Public Opinion*, Harcourt, Brace and Company, 1922.

Nye, J., *Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power*, Basic Books, New York, 1990.

Zuboff, S., *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, New York, 2019.

sitografia

“Cambridge Analytica scandal overview”, CNBC, disponibile su: [cnbc](#)